

Xylella fastidiosa: historia de una amenaza

Blanca B. Landa

Investigadora Científica en el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), Córdoba. Coordinadora de la Plataforma Temática Interdisciplinar sobre Xylella fastidiosa del CSIC.

Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena que actualmente constituye la principal amenaza para distintos cultivos de gran importancia en todos los países donde la bacteria no está presente. La bacteria está considerada como un organismo de cuarentena en la Unión Europea (UE) desde el año 2000, según la Directiva 2000/29/EC, y también está incluida en la lista A2 de la Organización Europea y Mediterránea de Protección de Plantas (EPPO). Su peligro radica en que es el agente causal de numerosas enfermedades, algunas de ellas muy graves, que podrían tener enormes repercusiones económicas para cultivos estratégicos europeos y muy especialmente para la economía española, dado que puede afectar a olivo, vid, cítricos, frutales de hueso y numerosas especies ornamentales y forestales.

Actualmente, *X. fastidiosa* es la bacteria de mayor resonancia mediática a nivel internacional, con especial relevancia en la UE, donde ha pasado de ser una bacteria de cuarentena solamente conocida por los fitopatólogos a ser considerada la principal amenaza para importantes cultivos. En Europa esta alarma se disparó en 2013 con la detección de un importante brote de *X. fastidiosa* en Italia, donde ha arrasado cientos de miles de hectáreas de olivar en Apulia.

Un poco de historia

La historia de *X. fastidiosa* tiene ya más de un siglo, dado que el primer síndrome conocido causado por esta bacteria fue descrito en 1887 por Newton B. Pierce,

Árbol severamente afectado por *Xylella fastidiosa*.

cuando una extraña patología arrasó miles de hectáreas de vid en Los Ángeles (California). En homenaje al formidable trabajo de aquel científico, a la enfermedad se le denominó en 1930 enfermedad de Pierce (*Pierce disease*). Posteriormente, en la década de 1940 se demostró la transmisión de la enfermedad por vectores. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta 1978 para que el agente causal de la enfermedad de Pierce se pudiera aislar, cultivar e identificar como una bacteria.

Hubo que esperar casi una década más, hasta 1987, para que esta bacteria fuese adecuadamente descrita, clasificada y denominada como la única especie de un nuevo género, recibiendo el nombre de *X. fastidiosa*. Una vez que *X. fastidiosa* se aisló en medio de cultivo de

laboratorio y se describió, empezó a encontrarse en muchos otros huéspedes además de la vid, en plantas tanto con síntomas como sin síntomas: *Prunus* spp., *Acer* spp., *Carya illinoensis*, *Coffea arabica*, *Citrus*, *Hedera helix*, *Morus rubra*, *Nerium oleander*, *Platanus occidentalis*, *Quercus* spp., *Ulmus americana*, *Medicago sativa*, *Vinca major*, *Persea americana*. Hoy en día sabemos que la bacteria puede infectar a más de 500 especies vegetales.

En 1987, *X. fastidiosa* fue asociada en Brasil a una grave enfermedad en distintas variedades de naranjo dulce, que producía clorosis en hojas y decaimiento de los árboles, haciéndolos económicamente improductivos, a la que se denominó clorosis variegada de los cítricos. Se demostró que esa enfermedad estaba causada por *X. fastidiosa* subsp. *pauca* y hasta la fecha sólo ha sido diagnosticada en Brasil y en áreas restringidas de Argentina, Paraguay y Costa Rica. Veinte años después de la primera detección en Brasil se estimaba que más del 40% de los 200 millones de naranjos que hay en el Estado de Sao Paulo y en el triángulo minero del Estado de Minas Gerais estaban infectados por *X. fastidiosa*.

Ya desde finales del siglo XX, esta bacteriosis fue considerada como una de las grandes amenazas para el cultivo de la vid, y en la actualidad lo sigue siendo en el sur de los EEUU, donde se ha convertido en las tres últimas décadas en un factor limitante para la producción. Ello es debido, principalmente, a la introducción en California en la dé-

cada de 1990 de un vector exótico muy eficiente en la transmisión de la bacteria y de difícil control, *Homalodisca vitripennis*.

Seis subespecies

La caracterización de *X. fastidiosa* culminó en el inicio del siglo XXI, concretamente en 2000, con la secuenciación del genoma completo de una cepa de cítricos, siendo la primera bacteria fitopatógena de la que se secuenció todo el genoma, lo que da idea de la importancia que este patógeno ha ido adquiriendo. A partir de este momento, el gran empuje de las técnicas moleculares ha hecho posible que avancemos con gran rapidez en el conocimiento de esta bacteria, su caracterización y en el desarrollo de métodos de diagnóstico más sensibles y específicos. Así, en la actualidad se ha demostrado que *X. fastidiosa* no es una única cosa, y se ha propuesto su división en seis subespecies, si bien tan sólo las tres primeras han sido descritas siguiendo la normativa sistemática microbiológica: *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* (vid, almendro y alfalfa); *X. fastidiosa* subsp. *pauca* (café, naranjo y olivo); *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* (varios huéspedes incluyendo *Prunus* spp., *Quercus* spp., *Ulmus* spp., *Rubus* spp. y *Morus* spp.); *X. fastidiosa* subsp. *sandyi* (adelfa); *X. fastidiosa* subsp. *tashke* (*Chitalpa tashkentensis*, una especie ornamental); y recientemente se ha identificado otro grupo genético diferente a éstos, procedente de *Morus* spp. y de un arbusto, *Nandina domestica*, que se han ubicado como *X. fastidiosa* subsp. *morus* (*Morus* spp.).

Actualmente, la forma más utilizada para realizar la asignación de los aislados de *X. fastidiosa* a nivel de subespecie y grupo genético (ST) o subgrupo dentro de una subespecie se basa en la amplificación y secuenciación de siete genes de mantenimiento o análisis multilocus (MLST). De esta forma, hasta la fecha se han descrito 87 grupos genéticos diferentes o STs, de los cuales más

El color cobrizo de las hojas es uno de los síntomas de la *Xylella*.

de un 30% se han descrito desde 2014, normalmente asociados a interceptaciones de material vegetal infectado en la Unión Europea, en estudios recientes llevados a cabo en Costa Rica y Brasil o en los nuevos focos aparecidos en Europa. Nuestro grupo de investigación en el IAS-CSIC es el laboratorio nacional de referencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación responsable para la asignación a nivel de subespecie y ST de los distintos focos aparecidos en España. Por el momento, en nuestro país se ha descrito la presencia de tres subespecies y cinco STs, dos de éstos últimos nuevos para la ciencia.

De completa desconocida a gran amenaza

Cuando comencé mis investigaciones sobre esta bacteria en 2002, en un trabajo sobre la diversidad genética de la subespecie *pauca* en Brasil en el marco de un proyecto internacional europeo,

esta bacteria era una gran desconocida para nuestro continente. De hecho, aunque existía un trabajo publicado en 1998 en el que se diagnosticaba la bacteria en viñedos de Kosovo, la presencia de *X. fastidiosa* en este cultivo no se ha podido confirmar en este país desde entonces. Además, también existían citas, pero igualmente con resultados no confirmados, de introducciones de la bacteria en material importado de vid en Francia, procedente de viveros de EEUU. Así, tuvimos que esperar a las interceptaciones en Francia de plantas de café con *X. fastidiosa* en 2012, procedentes de Ecuador y México, en las que se pudieron aislar las cepas y empezar a estudiarlas. Afortunadamente, en este caso se trataba de plantas confinadas en invernadero y el brote se erradicó. Posteriormente, han sido muchos los casos de interceptaciones de plantas de café y otras ornamentales procedentes del continente americano que estaban infectadas por esta bacteria, y que podemos consultar en la base de datos de Europhyt.

Sin embargo, no fue hasta 2013, momento en que se descubrió que la bacteria había saltado del continente americano al europeo, cuando la enfermedad denominada decaimiento súbito del olivo u OQDS (*Olive Quick Decline Syndrome*) fue identificada por primera vez en la región de Apulia, en el sureste de Italia, y se demostró que estaba causada por *X. fastidiosa* subsp. *pauca*. Hasta entonces, esta subespecie sólo se había detectado en cítricos y café en Brasil y en plantas ornamentales en Costa Rica. La identificación de *X. fastidiosa* en los olivos afectados representó la primera detección confirmada de esta bacteria en la UE. En Apulia, *X. fastidiosa* es transmitida por *Philaenus spumarius*, *P. italicus* y *Neophilaenus campestris*, que han demostrado ser vectores extremadamente eficientes y abundantes. Desde la detección de ese brote inicial, la bacteriosis se ha extendido por toda

la región, causando enormes pérdidas económicas y medioambientales y afectando a numerosas especies cultivadas y silvestres.

Tras la primera detección de la bacteria en Italia, la UE publicó una legislación de obligado cumplimiento que dio lugar a la puesta en marcha de medidas para contener su expansión más allá de la zona de la primera detección, e impedir que pudiese ser dispersada a otras zonas oleícolas en la UE mediante la distribución de material vegetal infectado. Sin embargo, a finales de 2014, toda la provincia de Lecce en la región de Apulia fue declarada zona infectada -en la que ya sólo se aplican medidas de contención- y desde entonces los focos y la zona demarcada ha ido extendiéndose a las provincias cercanas de Brindisi, Taranto y, hace escasamente unos meses, a la de Bari, afectando no sólo al olivo, sino a más de 30 plantas hospedadoras. El área delimitada está rodeada por una extensa zona tampón, en la que están incluídas zonas de vigilancia.

En mayo de 2019 la extensión de la zona infectada es ya de más de 200.000 ha. -donde puede haber unos 20 millones de olivos-, lo que da una idea de la magnitud y capacidad de extensión de la enfermedad (ya hay más de 150 km. desde el punto más meridional de la península de Italia hasta la zona tampón). Durante todo este tiempo, un grupo de investigadores del CNR de Bari (Apulia), los doctores Boscia y Saponari, han liderado dos proyectos internacionales del Programa H2020 de la UE en los que he tenido la suerte de participar (PONTE y XF-ACTORS), que permitieron iniciar un programa de investigación digno de elogio que determinó la naturaleza específica y el genoma de la bacteria asociada al OQDS; al tiempo que desarrolló protocolos para su diagnóstico e identificó los vectores que propician la diseminación y transmisión de la misma, todo ello de gran utilidad para la prevención de la bacteria en la UE, y en un tiempo récord. Este programa nos ha ayudado al resto de países de la UE en los que se ha ido de-

tectando la bacteria a avanzar de forma más rápida en nuestras investigaciones.

En el marco de estos proyectos y en un estudio liderado por nuestro Instituto, el IAS-CSIC, se ha desarrollado una tecnología que permite detectar desde el aire olivos infectados por la cepa italiana antes de que muestren síntomas perceptibles visualmente. Mediante el uso de cámaras hiperespectrales y térmicas colocadas en un avión, se evaluaron más de 7.000 olivos durante dos años en una zona del sur de Italia afectada por la bacteria y se obtuvo una fiabilidad en el diagnóstico del 80%. Esta metodología está siendo validada en almendro en Alicante en 2018 y este año se pondrá a prueba en el mismo cultivo en Mallorca.

En Francia se detectó por primera vez en 2015 en la isla de Córcega y diversas localidades de la Costa Azul o región PACA; concretamente las subespecies *multiplex*, *pauca* y *sandyi* afectando a más de 30 plantas hospedadoras, fundamentalmente plantas ornamentales y especies silvestres del matorral mediterráneo. Inicialmente, en los diversos focos aparecidos en Córcega y la región PACA, e inmediatamente tras su detección, se tomaron medidas de erradicación y delimitación de la zona tampón alrededor de cada brote de acuerdo a la Decisión de Ejecución (EU) 2015/789. Sin embargo,

en la actualidad toda la isla de Córcega se encuentra en contención.

En Alemania, *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* fue detectada en 2016 en el interior de un invernadero en la región de Sajonia afectando cuatro especies de plantas ornamentales. La subespecie identificada fue *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa*. De acuerdo a la Decisión (EU) 2015/789, se tomaron inmediatamente medidas oficiales de erradicación y la delimitación de un área con una zona tampón que llega a parte del estado vecino de Turingia. Desde entonces se han analizado miles de muestras, todas negativas, así como posibles vectores también negativos para *X. fastidiosa*, y tras haber transcurrido más de dos años sin aparecer ningún positivo, la zona se considera ya libre de *Xylella fastidiosa*.

En España, la entrada o detección de la bacteria se trataba de un hecho casi anunciado, y a finales de 2016, en el transcurso de inspecciones y análisis rutinarios en Mallorca, se detectó *X. fastidiosa* en cerezos y plantas de *Polygala myrtifolia*. Desde entonces se han detectado en las Islas Baleares las subespecies *fastidiosa* ST1, *multiplex* ST7 y 81, y *pauca* ST80, concretamente en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. En las Islas Baleares las plantas infectadas identificadas corresponden fundamental-

mente a acebuche, olivo, almendro y vid, aunque se han descrito hasta 19 plantas hospedadoras distintas. En la Comunidad Valenciana, desde 2017 se ha detectado *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* ST6 fundamentalmente en almendro, pero también en ciruelo, albaricoquero y alguna planta ornamental y del matorral mediterráneo en distintos municipios de las comarcas de La Marina Alta, La Marina Baja y El Comtat en la provincia de Alicante. En la Comunidad de Madrid, en abril de 2018 se detectó *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* afectando a un solo olivo en la localidad de Villarejo de Salvanes. Finalmente, también en abril de 2018, *X. fastidiosa* se detectó en el este de la Comunidad Andaluza afectando a *Polygala myrtifolia* (una planta ornamental) en un invernadero en la localidad de

Respuesta diferencial de dos variedades de olivo a *Xylella fastidiosa* en Italia.

P

Fotografía aérea tomada con cámara hiperespectral (Laboratorio Quantalab IAS-CSIC).

El Ejido (Almería). Por el momento, las detecciones positivas de Madrid y Almería parecen ser casos puntuales, por lo que si en dos años no se detecta ningún positivo más podremos emular el caso de Alemania y declarar estas dos zonas libres de *X. fastidiosa*.

Finalmente, ha sido nuestro vecino Portugal el país que ha detectado recientemente diversos focos de *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* ST7 y muchas muestras aún sin identificar en las que no se ha podido asignar el ST, en zonas cercanas a Coimbra. En Italia, esta vez en la región de la Toscana, se ha identificado recientemente la misma subespecie, pero en este caso un ST nuevo para la ciencia, el ST87. En ambos casos estas cepas están afectando fundamentalmente a especies ornamentales y del matorral mediterráneo.

En nuestro grupo de investigación, en diversas colaboraciones con el IVIA, el CNR de Italia y la Universidad de Berkeley (California) se ha secuenciado el genoma de una docena de cepas españolas en el marco de proyectos europeos y uno nacional (convocatoria E-RTA INIA y AEI con cofinanciación de la OIAOE).

Los resultados indican que la diversidad genética de las diferentes detecciones de *X. fastidiosa* realizadas en Europa evidencian que estas introducciones son independientes unas de las otras, ya que se trata de subespecies y cepas pertenecientes a STs diferentes; y que, incluso tratándose de un mismo STs, se trata de cepas que han evolucionado de forma independiente al pertenecer a grados genéticos distintos. Además, profundizar en la información que nos proporcionarán los genomas de estas cepas nos ayudará a entender el posible origen de dichas introducciones y la existencia o no de recombinación genética entre ellas.

Conocer bien al enemigo es la mejor forma de combatirlo

Desde nuestro punto de vista es fundamental conocer el genoma de las cepas presentes en España, ya que cada subespecie ST y cepa concreta van a tener una gama de plantas huésped diferente a las que pueden colonizar y en las que causar enfermedad, por lo que va a ser uno de los objetivos fundamentales que vamos a abordar en nuestro grupo

de investigación en los próximos años. *Conocer bien a tu enemigo es la mejor forma de poder combatirlo.* Además, la disponibilidad de sistemas de análisis genómico de tercera generación nos permitirá en las próximas décadas llevar a cabo el diagnóstico y la secuenciación del genoma de las cepas de *X. fastidiosa* presentes en una muestra vegetal o en un vector directamente en el campo y de forma inmediata (en tiempo real) mediante la utilización de sistemas portátiles, algunos de los cuales se prevén que puedan ser utilizados conectados directamente a un *smartphone*.

Todas las introducciones y establecimientos recientes de *X. fastidiosa* en Europa han sido mayores que los originalmente asumidos o esperados. Cabría preguntarse por qué este suceso en Europa está ocurriendo ahora en lugar de en los últimos 100 años. ¿Es que no hemos prestado la atención suficiente antes? Nuestra hipótesis es que hasta que no se ha aplicado la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión de 18 de mayo de 2015 y sus enmiendas -que obliga a todos los Estados Miembros a monitorizar su territorio y demostrar que están libres de esta bacteria- no han empezado a *aparecer* los diversos brotes. Un término que no es correcto: los brotes no aparecen conforme se identifican, sino que muchos estaban ya allí y se van detectando a medida que el territorio cercano a una planta positiva se va explorando.

Las nuevas detecciones que se siguen produciendo hacen muy probable esperar que en los próximos años se identifiquen más brotes, así como nuevos genotipos del patógeno en otras regiones de Europa y otros países de la Cuenca Mediterránea. Es importante destacar que precisamente el hecho de haber puesto en práctica esta medida de monitorización del territorio europeo es lo que permitirá detectar brotes de la bacteria en los primeros inicios, o poder frenar la expansión de la bacteria en los casos en los que aún no se haya establecido en esas regiones por ser detecciones iniciales.

Herramientas de diagnóstico y control

Para ello, algunos de los avances científicos que se prevé ocurran en los próximos años deberán ir encaminados a facilitar esta labor de monitorización ayudando a desarrollar métodos más rápidos, precisos y sensibles de diagnóstico basados bien en la identificación y caracterización molecular de la bacteria directamente en campo (*in situ*) en tiempo real, con chips, sistemas de NGS de tercera generación o prototipos de análisis masivo, a ser posible de bajo coste y muy rápidos (minutos); o bien en tecnologías que permitan detectar desde el aire plantas infectadas por la bacteria antes de que muestren síntomas perceptibles visualmente, mediante el uso de *cámaras* hiperespectrales, térmicas u otros nuevos sensores que se desarrollen, colocadas en aviones, drones o desde satélites. Aunque ya se ha demostrado que esto es posible, es necesario realizar un esfuerzo en el desarrollo de los algoritmos matemáticos y herramientas de procesamiento de las imágenes en tiempo real de forma automatizada que permitan la monitorización de miles de hectáreas de forma continuada y a un coste razonable.

Por lo tanto, en el futuro cercano, la utilización de dichas herramientas puede facilitar que se detecten nuevos casos de esta bacteria en el territorio de la UE o de la Cuenca del Mediterráneo. No obstante, el impacto real de esta bacteria en los distintos países donde se ha detectado, o se detecte, dependerá de las circunstancias y condiciones climáticas concretas del lugar de su introducción y de las plantas hospedadoras y vectores locales, así como la cepa de *X. fastidiosa* que se haya introducido; aspectos que no sabremos predecir *a priori* y habrá que ir viendo cómo evolucionan a lo largo de las próximas décadas, ya que una vez que *X. fastidiosa* se establece y extiende en una región es altamente improbable que se pueda erradicar, al menos por el momento.

No quiero dejar de referirme a otras opciones de control de la bacteria en aquellas zonas donde ésta se encuentra ya establecida, y en las que la selección y desarrollo de variedades resistentes de

los principales cultivos de interés va a suponer uno de los aspectos en los que diversos grupos de investigación españoles centraremos nuestros esfuerzos en el futuro cercano. Aunque considero que el control de los insectos vectores es una medida fundamental para evitar la dispersión de la enfermedad, no será objeto de este texto, ya que por sí solo daría pie a una *única* comunicación.

Desafortunadamente, la mala fama y la prohibición en la UE del uso de organismos modificados genéticamente, la edición genética, y otras herramientas biotecnológicas hacen que los esfuerzos de estos programas de mejora deban ir encaminados, por el momento, a la caracterización de las variedades existentes en nuestro país frente a las diferentes cepas de *X. fastidiosa* descritas hasta la fecha en la UE y al inicio de generación de cruzamientos entre variedades resistentes o tolerantes.

En el caso particular del olivo, este trabajo no va a resultar fácil, ya que a nivel mundial se ha demostrado que puede ser infectado por varias estirpes de *X. fastidiosa*, y la respuesta de una variedad de olivo a una estirpe de la bacteria no tiene por qué ser idéntica a la de otra. Concretamente, en olivo se han descrito *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 en Italia (la cepa más virulenta sobre olivo que se conoce), *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST69 en Argentina, *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST16 en Brasil, *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST80 en Ibiza, *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* ST6 en la Comunidad de Madrid y *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST81 en las islas de Mallorca y Menorca. A pesar de ello, no se dispone de información precisa de la respuesta de variedades de olivo a todas las estirpes de *X. fastidiosa*, y los trabajos más extensos y rigurosos -por no decir los únicos- corresponden *únicamente* a la cepa italiana.

Por ello, en el marco de los proyectos europeos y nacionales en los que participamos se está llevando a cabo un esfuerzo por poder demostrar y caracterizar la patogenicidad de las cepas europeas sobre olivo. Este trabajo no ha sido llevado a cabo hasta ahora, y no resultará fácil, ya que los síntomas tardan en desarrollarse

hasta más de un año y deben llevarse a cabo en instalaciones de bioseguridad no disponibles en muchos centros de investigación. De ahí mi previsión de que en los próximos años se hará un esfuerzo en las distintas instituciones científicas que puedan tener un papel relevante en investigación sobre este patógeno por dotarse de este tipo de infraestructuras.

Tal es el caso del CSIC, organismo al que pertenezco, y que ha impulsado y aprobado desde la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica la creación de una Plataforma Temática Interdisciplinar sobre *Xylella fastidiosa* (SolXyl) para contribuir a dar una mayor visibilidad, mejorar sus infraestructuras para trabajar en condiciones de bioseguridad y consolidar su liderazgo en las investigaciones sobre *X. fastidiosa*. Esta PTI SolXyl, que tengo el honor de coordinar, se basa en la utilización y explotación de los conocimientos, información, ideas y metodologías de investigación procedentes de diferentes disciplinas científicas para integrarlas con el objetivo final de perseguir la generación de conocimiento científico y búsqueda de soluciones innovadoras a las enfermedades causadas por *Xylella fastidiosa* en plantas cultivadas. Esta PTI, en la que por el momento participan un total de 15 grupos de investigación pertenecientes a 10 centros del CSIC, tiene inicialmente programada una actividad de cuatro años que se extenderá en el tiempo, y que gracias a sus actividades, proyectos y logros sin duda se seguirá escribiendo sobre esta bacteria en las próximas décadas.

Agradecimientos

Proyectos N. 635646 POnTE (Pest Organisms Threatening Europe) y N. 727987 XF-ACTORS (*Xylella Fastidiosa* Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy) del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea; Proyecto E-RTA 2017-00004-C06 FEDER INIA-AEI Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español; Plataforma Temática Interdisciplinar sobre *Xylella fastidiosa* (SolXyl) del CSIC. 🍷